

INFECTIONS DES PARTIES MOLLES DE LA MAIN EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Tyty BWANA KAMBALE¹, Henri Simon ELEKE EBOLA², Dorien LIKOFATA BOLENGWA¹, Freddy OMADIKONGA MUDIMBI¹ Joseph KABEYA KATONKOLA³, Gibency MFULANI MPENDA⁴, Anatole KIBABI KAPAY³

¹Département de Chirurgie, Cliniques Universitaires de Mbandaka

²Département de Biologie, Institut Supérieur Pédagogique de Mbandaka

³Département de Chirurgie, Cliniques Universitaires de Kinshasa

⁴Département d'Anesthésie-Réanimation, Cliniques Universitaires de Kinshasa

RESUME

Contexte : Les infections des parties molles de la main (IPMM) font peu parler d'elles malgré leur gravité et fréquence. Les publications et les communications en sont rares.

L'objectif général est de faire un état des lieux de la prise en charge des IPMM dans six hôpitaux de la République Démocratique du Congo.

Méthodes : Cette étude descriptive, rétrospective à visée analytique allant du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Janvier 2024 a colligé 58 dossiers des patients suivis pour IPMM dans les hôpitaux retenus. Les aspects sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques ainsi qu'évolutif ont été analysés.

Résultats : Cette étude a montré que la tranche d'âge de 1 à 20 ans représentait 41,4 %. Les principales IPMM notées étaient : le phlegmon (43,1 %), le panaris (29,3%), la fasciite nécrosante (12%), la gangrène (8,6 %), et la Dermohypodermite bactérienne (6,9%). Les alcooliques, les patients qui prenaient les anti-inflammatoires non stéroïdiens représentaient, chacun 27% , suivis de diabète sucré (13,8%). L'excision était le geste chirurgical principal, suivi d'une détersion à la solution Kibadi avec recours ou non à une greffe cutanée. L'évolution était bonne dans la majorité des cas. Les facteurs associés aux complications étaient l'âge avancé, le tabagisme, la fasciite nécrosante entraînant le délai important de prise en charge.

Conclusion : les IPMM sont des pathologies fréquentes dont le diagnostic est principalement clinique. Le traitement est essentiellement chirurgical. L'évolution dépend de la précocité de la prise en charge médico-chirurgicale.

Mots-clés : Infections de la main ; Parties molles ; Traitement chirurgical, République Démocratique du Congo.

Abstract: Context: Despite their severity and frequency, infections of the soft tissues of the hand (MSIs) are little talked about. Publications and communications are rare.

The general aim of this study is to provide an overview of the management of MMPI in six hospitals in the Democratic Republic of Congo.

Methods: This descriptive, retrospective, analytical study from January 1, 2022, to January 31, 2024, collated 58 records of patients treated for MMPI in the selected hospitals. Sociodemographic, clinical, therapeutic and evolutionary aspects were analyzed.

Results: The study showed that the 1-20 age group accounted for 41.4%. The main MMPIs noted were: phlegmon (43.1%), panaris (29.3%), necrotizing fasciitis (12%), gangrene (8.6%), and bacterial dermohypodermatitis (6.9%). Alcoholics and patients taking non-steroidal anti-inflammatory drugs each accounted for 27%, followed by diabetes mellitus (13.8%). Excision was the main surgical procedure, followed by detersion with Kibadi solution, with or without skin grafting. Progression was good in the majority of cases. Factors associated with complications were advanced age, smoking and necrotizing fasciitis, leading to long delays in management.

Conclusion: MMPI is a frequent pathology with a predominantly clinical diagnosis. Treatment is essentially surgical. Progress depends on early medical and surgical management.

Keywords: Hand infections; Soft tissue; Surgical treatment, Democratic Republic of Congo.

INTRODUCTION

La main joue un rôle primordial dans la vie quotidienne. Elle est extrêmement développée sur le plan anatomique pour remplir la fonction principale de préhension. Elle contribue au sens de toucher et sert d'articulation en langue des signes [1, 2]. Cependant, la main est exposée aux accidents et aux infections du fait ses nombreuses fonctions et de sa sollicitation importante [3].

Les infections de la main peuvent concerner chaque composante de la main et revêtir plusieurs formes cliniques et bactériologiques notamment : les panaris, les phlegmons, les cellulites, l'ostéoarthrite digitale, les infections à mycobactéries atypiques, le sinus, les synovites, les fasciites nécrosantes, dont une bonne connaissance clinique et une expérience pratique sont nécessaires pour un diagnostic précoce et une thérapeutique adaptée [5,6].

L'évolution de ses infections des parties molles de la main occasionne des complications très graves pouvant compromettre le pronostic fonctionnel de la préhension ou même le pronostic vital en cas de retard de la prise en charge médico-chirurgicale adaptée.

Cependant, les infections des parties molles de la main fond peu parler d'elles malgré leur existence et leur fréquence. Les urgences de la main représentent 1,4 millions de cas par an en France dont 620000 avec risques de séquelles [7]. Et en Afrique, précisément au Sénégal, la prévalence des infections des parties molles est de 34,8% [8]. Cependant en RDC, les données épidémiologiques sur les IPMM n'ont pas été retrouvées. C'est ainsi qu'il a été opportun de faire un état des lieux sur la prise en charge des IPMM afin de contribuer à l'amélioration de leur prise en charge.

METHODES

Nature, cadre et période d'étude

La présente étude descriptive rétrospective à visée analytique a eu pour cadres Six grandes institutions hospitalières de la RDC : l'Institut Médical Evangélique de Kimpese (IME Kimpese), le Centre Hospitalier Monkole, l'Hôpital Saint Joseph, le Centre Médical de Kinshasa (CMK) Hôpital général de wangata à Mbandaka et les Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK). Les données couvrent la période allant du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Janvier 2024, soit deux ans.

Population et échantillonnage

Cette étude a opté pour un échantillonnage de convenance parmi les patients ayant été pris en charge pour les infections des parties molles de la main dans les différentes institutions médicales concernées.

Technique de collecte des données et variables d'intérêt

La technique documentaire a été utilisée pour la collecte des données des patients retenus. Ces dernières ont été enregistrées sur une fiche, et les variables suivantes ont été prises en compte dans l'étude des dossiers :

- ✓ Données sociodémographiques : provenance, âge, sexe, profession, religion ; niveau d'instruction, statut marital ;
- ✓ Données cliniques : symptôme dominant, antécédent morbide, délai avant la consultation, délai de prise en charge, mode de survenue, traitement initial, état général, signes généraux, aspect clinique, siège de l'infection
- ✓ Données paracliniques : radiographie de la main, échographie de la main, CT scan, IRM, NFS, Ionogramme sanguin, Glycémie, Urée et créatinine, CRP, Bactériologie.
- ✓ Diagnostic définitif retenu
- ✓ Complications
- ✓ Données thérapeutiques : traitement médical et chirurgical.
- ✓ Évolution.

Traitement et analyse des données

Les données ont été saisies à l'aide du logiciel Microsoft Excel 2013 et les analyses ont été effectuées via le logiciel SPSS 22.0.

Une analyse descriptive simple a été réalisée sur l'ensemble de la population de l'étude. Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne \pm écart-type pour les variables quantitatives ou de pourcentage avec l'intervalle de confiance à 95% pour les variables qualitatives.

Le test de Khi-carré de Pearson ou le test exact de Fisher a été effectué pour comparer les pourcentages. Le test T de Student était utilisé pour comparer les moyennes. La valeur de $p < 0,05$ était le seuil de significativité statistique.

Considérations éthiques

L'exploitation du dossier d'un patient était conditionnée par l'obtention de son consentement volontaire, éclairé et délibéré. L'anonymat a été observé pendant la collecte et le traitement des données, et également après la rédaction du manuscrit, enfin le sera après la publication de cet article. Pour les enfants, l'autorisation d'assentiment était demandée et obtenue de leurs parents.

RESULTATS

Caractéristiques sociodémographiques des patients

Les caractéristiques sociodémographiques des patients sont illustrées dans le tableau 1. Sur l'ensemble des dossiers de patients colligés dans cette étude, il y avait au total 34 sujets de sexe masculin (59%) et 24 de sexe féminin (41%), avec un sex ratio de 1,4 (H/F). L'âge moyen des patients était de 29,7 ans, avec un écart-type de 19,9 ans. La tranche d'âge de 3-20 ans était prédominante à 41,4%. La plupart des patients était des chômeurs (37,9%), célibataires (53,4%) et de niveau d'étude secondaire (55,2%).

Tableau 1. **Caractéristiques sociodémographiques des patients ayant été opérés pour IPMM**

Variables	Effectifs (n=58)	Pourcentage
Age		
x ± ET	29,7±19,9 (3-63)	
3 à 20 ans	24	41,4
21 à 40 ans	17	29,3
>40 ans	17	29,3
Sexe		
Masculin	34	59
Féminin	24	41
Etat civil		
Marié	18	31
Célibataire	31	53,4
Divorcé	9	15,5
Profession		
Chômeur	22	37,9
Fonctionnaire	11	19
Etudiant	17	29,3
Ménagère	8	13,8
Niveau d'étude		
Aucun	12	20,7
Primaire	14	24,1
Secondaire	32	55,2

Caractéristiques cliniques des patients

Comme l'indique le tableau 2, la douleur et la tuméfaction étaient les plaintes les plus fréquentes à l'admission dans la même proportion (84,5%). La grande partie des patients (46,6%) avaient consulté au de-là de 14 jours après la survenue de la pathologie. Le délai de prise en charge variait entre 1 et 2 jours chez la plupart de patients (43,1%).

Les antécédents individuels les plus fréquents étaient la prise d'AINS/AIS et la prise d'alcool dans 27,6% des cas. Les circonstances de survenue les plus fréquentes (50%) étaient les accidents domestiques et de trafic routier.

Tableau 2. **Données cliniques de la population d'étude**

Variables	n=58	Pourcentage
Plaintes à l'admission		
Douleur	49	84,5

Tuméfaction	49	84,5
Impotence fonctionnelle	16	27,6
Plaie	17	29,3
Pus	7	12,1
Fièvre	12	20,7
Délai de consultation		
1-7 jours	15	25,9
8-14 jours	16	27,6
>14 jours	27	46,6
Délai de PEC		
<1 jour	13	22,4
1-2 jours	25	43,1
≥3 jours	20	34,5
Comorbidités		
Prise d'AINS	16	27,6
Alcool	16	27,6
Diabète sucré	8	13,8
VIH	4	6,9
Toxicomanie	4	6,9
Tabac	4	6,9
LMC	4	6,9
Circonstances de survenue		
Accident domestique et ATR	29	50
Lésions dermatologiques	11	18,9
Post chirurgie	6	6
Injection IVD	5	11,8
Plaie par morsure	4	8,6
Inconnue	3	5,1

Autres renseignements cliniques

Le phlegmon était le type d'infection de la main le plus fréquent (43, 1%). Le majeur était le point de départ de l'infection dans 31% de cas. La main droite était aussi la main la plus atteinte par l'infection à 65,5%. La face la plus atteinte était la face palmaire (63,8%).

Tableau 3. Les autres renseignements cliniques de la population d'étude

Variables	n=58	%
Type d'infection		
Phlegmon	25	43,1
Panaris	17	29,3
Fasciite nécrosante	7	12,0
Gangrène	5	8,6
DHB	4	6,9
Point de départ		
Majeur	18	31
Index	14	24,1
Eminence hypothénar	7	12,1
Eminence thénar	7	12,1
Poignet	4	6,8
Pouce	4	6,8
Pouce + index	4	6,8
Main atteinte		
Droite	38	65,5
Gauche	20	34,5
Face de la main		
Palmaire	37	63,8

Dorsale	21	36,2
---------	----	------

Données thérapeutiques et évolutives de la population d'étude

Tous les patients ont bénéficié d'une antibiothérapie probabiliste et d'un traitement antalgique. L'excision avec pansement était réalisée dans 51,7% des cas. Vingt-quatre pourcent de patients avaient bénéficié d'une kinésithérapie. La complication la plus fréquente était l'ostéite à 60%.

L'évolution des patients était bonne dans 65,5% des cas.

Tableau 4. Répartition des patients selon le traitement reçu ainsi que leur évolution

Traitement	Fréquence	%
Traitement médical		
Antibiothérapie probabiliste	58	100,0
TTT Antalgique	58	100,0
Traitement chirurgical		
Excision-pansement	30	51,7
Débridement – pansements (solution Kibadi)	13	22,4
Incision-drainage	7	12,0
Amputation	5	8,6
Extraction de CE	3	5,1
Grefte cutanée	3	5,1
Kinésithérapie	14	24,1
Evolution		
Bonne	38	65,5
Complication	20	34,5
Type de complications		
Ostéite	12	60
Ténosyovite	4	20
Nécrose sous cutanée	4	20

Recherche des facteurs de risque associés aux complications

Comme il s'observe au tableau 5, la fréquence des complications dans la tranche d'âge de plus de 25 ans était de 55,2% contre 13,8% chez les patients de <25 ans avec une différence statistiquement significative ($p < 0,05$). La prise du tabac, le délai de prise en charge ≥ 3 jours et le siège palmaire de l'infection étaient significativement associés à l'apparition des complications ($p < 0,05$). Les patients présentant une fasciite nécrosante avaient significativement une fréquence élevée des complications ($p = 0,030$).

Tableau 5. Facteurs de risque associés aux complications

Variables	N	Pas de complication n(%)	Complication n(%)	p-value
Age				0,001
<25 ans	29	25(86,2)	4(13,8)	
≥ 25 ans	29	13(44,8)	16(55,2)	
Tabac				0,011
Non	54	38(70,4)	16(29,6)	
Oui	4	0(0,0)	4(100,0)	
Délai de prise en charge				0,036
0-2 jours	38	26(68,4)	12(31,6)	
≥ 3 jours	20	12(60,0)	8(40,0)	
Siège infection				0,042

Palmaire	37	21(56,8)	16(43,2)
Dorsale	21	17(81,0)	4(19,0)
Fasciite nécrosante/DHD			0,030
Non	51	34(66,7)	17(33,3)
Oui	7	2(28,6)	5(71,4)

DISCUSSION

Caractéristiques sociodémographiques des patients

L'âge moyen des patients était de 29,7 ans avec un écart-type de 19,9 ans. La plupart (41,4%) avaient l'âge compris entre 3 et 20 ans. Parmi les patients, le moins âgé avait 3 ans et le plus âgé 63 ans. Par contre FOUAD [9], MAMANE W [10] et DIEDHIOU D [11] ont rapporté sur la moyenne d'âge respectivement 43 ans avec des extrêmes de 17 et 83 ans, 40 ans et 46,9 ans. La moyenne d'âge de notre série a été faible par rapport à ceux de trois études considérées. Ceci s'expliquerait par le fait que notre étude a été réalisée en Afrique Subsaharienne où la majorité de la population est jeune, par contre DIEDHIOU [11] a travaillé sur les patients diabétiques de type 2, qui survient particulièrement chez les patients âgés de 40 ans ou plus. Les autres auteurs ont travaillé au Maroc et en Europe où la population est généralement vieille [9, 10].

Les hommes étaient beaucoup plus représentés par rapport aux femmes (sex ratio de 1,4). Les observations uniformes ont été faites par plusieurs auteurs notamment : CHAGAR [12], RIFAI et al [13] et FOUAD A [9], qui ont rapporté une prédominance masculine avec un sex ratio respectivement de 4,5 ; 3,1 et 2,14 (H/F). La prédominance masculine observée dans cette étude s'expliquerait à la fois par l'hyperactivité masculine et par le fait que la plupart des infections survenues au cours de la présente étude avaient pour facteurs favorisant le traumatique, dont les ATR et les accidents domestiques.

La présente étude a indiqué que la majorité des patients était des chômeurs (37,9%) et des célibataires (53,4%). Ces observations divergent de celles de FOUAD A [9], qui lui trouve plus des femmes (27,3%) au foyer et des militaires. En effet, les chômeurs et les célibataires constituent la catégorie la plus prompte à réaliser des travaux manuels de nécessité pour survivre dans un pays sous-développé où la majorité de la population vit avec moins d'un dollar américain par jour ; ce qui les expose à certains accidents.

Aspects cliniques

Plaintes à l'admission,

Les principales plaintes à l'admission étaient la douleur et la tuméfaction du doigt (tableau 2). Les observations similaires sont notées dans plusieurs séries de la littérature, notamment celles de FOUAD A [9], qui trouve les signes inflammatoires dans 86,36% des cas avec des degrés différents : la douleur dans 100 % des cas, la chaleur dans 63% des cas, la rougeur dans 89% des cas. CHAGAR [12], note un syndrome inflammatoire dans 55% des cas. MAMANE W [10], souligne également les signes inflammatoires (73%).

Délai de consultation et de PEC

La majorité des patients (46,6%) avait consulté tardivement, plus de 14 jours après le début de la pathologie. Le délai de prise en charge variait de 1 à 2 jours (43,1%). Ce qui va à l'encontre du constat fait par FOUAD A [9], qui trouve que la plupart des patients avaient consulté avant 7 jours (72,7%). MAMANE W fait également le même constat [10].

Le délai de consultation est un facteur très important dans la gestion et la prise en charge des infections de la main, car un délai plus important s'en suit généralement d'une évolution défavorable et la survenue des complications selon les études [7, 10, 12]. Dans notre étude un bon nombre de patients ont consulté dans un délai de plus de 2 semaines ; plusieurs raisons peuvent expliquer ce retard, notamment, le recours en premier à la médecine traditionnelle suite au bas niveau socioéconomique de la population et au manque d'informations sur le pronostic de ces affections.

Antécédents individuels

Cette série a montré que les antécédents retrouvés parmi les patients étaient en majorité la prise d'AINS/AIS et l'alcool dans 27,6% respectivement ; le diabète sucré dans 13,8% de cas.

Nos résultats corroborent ceux de FOUAD A [9], CHAGAR [12] et RIFAI [13], qui ont trouvé comme facteurs de risque le diabète, la prise des AINS et le traumatisme direct.

En outre, plusieurs auteurs incriminent les AINS : 70 % des cas selon RIMAILHO et coll [14], 50 % selon ROUJEAU [15] et 20% selon BUISSON B et coll. [16]. En effet, l'administration de l'acide acétylsalicylique, de corticoïdes ou

d'AINS peut induire in vivo une inhibition de l'adhérence des polynucléaires altérant ainsi la phagocytose et l'inhibition de la capacité bactéricide des macrophages, et même diminuant sensiblement les défenses du malade contre l'infection. Ce qui favoriserait l'accélération de l'évolution de la maladie [16]. Plusieurs publications [16-20] ont même attiré l'attention sur le fait que les AINS peuvent favoriser la transformation d'une cellulite médicale simple en cellulite nécrosante, ou aggraver celle-ci.

L'alcool est un immunosuppresseur, il augmente la susceptibilité aux infections par la diminution de la réponse inflammatoire, l'altération de la production de certaines cytokines. De plus l'alcool induit indirectement une immunosuppression par sa toxicité hépatique [17].

Le diabète, pour sa part, augmente la susceptibilité du patient aux infections suite à l'altération de son système immunitaire. Le diabète altère les fonctions des neutrophiles et des monocytes, dont le chimiotactisme, la phagocytose, les propriétés d'adhérence ; d'apoptose et la capacité de présentation des antigènes.

L'hyperglycémie entraîne une diminution de la quantité des cellules NK (Natural killers) suggérant un lien de cause à effet entre la maladie et l'altération du système immunitaire. Cela pourrait expliquer le risque septique [18].

Main atteinte et main dominante

Dans la majorité de cas (65,5%), la main infectée était la main droite (main dominante). Les résultats similaires sont rapportés dans la série de KNIPPER P et al [21], qui a montré que la main droite était la plus atteinte (52%), par contre FOUAD A [9] a noté une répartition équitable, 50% pour chaque main. En effet, la main droite est plus concernée versus la main gauche. Cette statistique s'explique probablement par le fait que la majorité dans la population sont droitiers et que ceux-ci utilisent par reflexe pour se défendre contre les agressions (morsures) leur main droite.

Point de départ de l'infection

Le point de départ de l'infection était dans la plupart des cas le majeur avec 31,2% suivi de de l'index avec 24,1% (tableau 3). Nos résultats diffèrent de ceux de KNIPPER [19] et FOUAD [9], qui ont constaté que les régions les plus mordues sont représentées par l'index, la région métacarpophalangienne et la base du pouce. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'index et le majeur sont exposés aux objets tranchants pouvant provoquer l'ouverture dans la peau à travers laquelle entrent les agents pathogènes, en plus les deux doigts impliqués contre le pouce dans la pince rigide et la saisie.

Face de la main atteinte

La face la plus atteinte était la face palmaire [63,8%]. Ceci s'explique par le fait que la face palmaire est un lieu de préférence pour les germes transitaires. Ce qui n'a pas été le cas pour FOUAD A [9] et KNIPPER [19]. Ceux-ci indiquent que la face dorsale est la plus atteinte.

Circonstances de survenue

La plupart des infections survenaient après un accident domestique ou ATR dans la moitié de cas (50%) et suivi des lésions dermatologiques (18,9%). De la même manière, FOUAD A. [9] a trouvé qu'une cause traumatique (63,6%), soit une blessure par couteau de cuisine soit une piqure d'aiguille ou une morsure animale était à l'origine des infections des parties molles de la main. Ce rapprochement des résultats s'explique par le fait que le traumatisme ouvert de la peau constitue une excellente porte d'entrée aux germes pathogènes qui trouvent sous la peau un milieu de culture propice.

4.2.8. Types d'infections de la main

Le phlegmon, le panaris et la gangrène étaient les diagnostics les plus rencontrés parmi les patients atteints d'infection des parties molles de la main. Nos résultats vont dans le même sens que ceux de JEROME P [20] et de MAMANE [10] qui ont décrit les mêmes types d'infections de la main. Par contre les résultats de cette étude ne se superposent pas à ceux de FOUAD A [9]. Ce dernier a trouvé 12 phlegmons (54,5% des cas), 5 cellulites (23%), 3 fasciites nécrosantes (13,6% des cas) et 2 panaris (9%). Ceci peut s'expliquer par la différence des facteurs des risques prédominants. Si dans cette série, l'alcool et le tabac étaient les facteurs de risque prépondérants, alors que dans la série de FOUAD [9] c'était le diabète.

Aspects thérapeutiques et évolution

Traitement administré

Tous les patients étaient traités médicalement et chirurgicalement. Tous avaient bénéficié des antibiotiques et comme traitement chirurgical, on a noté majoritairement l'excision avec pansement dans 51,7% des cas. Les mêmes modalités thérapeutiques sont retrouvées dans la littérature notamment chez FOUAD [9], CHAGAR [12] et JEROME [20]. En effet, l'antibiothérapie est efficace si elle est instaurée très tôt et de manière adéquate, mais il faut savoir l'arrêter à temps si l'évolution est défavorable. Elle est toujours générale et non locale, commençant par une antibiothérapie probabiliste puis adaptée à l'antibiogramme [14-14]. Les antibiotiques probabilistes, les plus prescrites étaient l'Amoxicilline+ acide clavulanique+ la Gentamycine + la Métronidazole. Quant au traitement chirurgical, tous les auteurs s'accordent à n'opérer que s'il y a du pus et l'intervention consistera à exciser tous les tissus nécrosés et les évacuer.

La présente étude a noté en outre que la proportion des patients ayant bénéficié de la kinésithérapie était de 23,5%. En effet, la rééducation peut être débutée à partir du 3^e jour pour éviter la raideur et la fibrose des espaces cellulaires [17]. Elle est débutée juste après la sédation des phénomènes inflammatoires ou l'absence de signes régionaux ou généraux septiques.

Evolution des patients et types de complications

L'évolution des patients était bonne dans 65,5%, ou plus tôt compliquée dans 34,5% après traitement. Parmi les complications enregistrées, on a noté une ostéite dans 60%, une ténosynovite et une nécrose sous cutanée dans 20% respectivement. Plusieurs publications [17-20] soulignent que lorsque le traitement est instauré à temps, l'évolution est généralement bonne, sans complications. C'est le cas de l'étude de FOUAD A. [9], qui a noté une bonne évolution dans 86% des cas, une suite défavorable dans 14% des cas (ostéite).

Une fréquence élevée des ostéites parmi les complications s'expliquerait par le fait que la phalange distale est en contact direct avec le tissu cellulaire sous unguéal infecté et à cet endroit, l'infection est facilitée par l'absence de périoste au niveau de la houppe phalangienne.

Complications et caractéristiques sociodémographiques

Les complications augmenteraient avec l'âge du patient. La fréquence des complications était élevée dans la tranche d'âge de plus de 25 ans (55,2%). Dans le même sens ARONOFF [21] rapporte que l'âge avancé constituait un facteur de risque chez un quart de la population dans sa série. Cela se justifie par le fait que le processus d'avancement en âge s'accompagne généralement d'une baisse de l'immunité consécutive à une dévitalisation des tissus entraînant une baisse de la PO₂ tissulaire, ce qui empêche le bon fonctionnement de la phagocytose et favorise la pullulation des bactéries. En plus l'immunosénescence, un état de dysrégulation affectant des multiples niveaux de la réponse immunitaire, et contribue non seulement à une augmentation de la susceptibilité des sujets âgés aux maladies infectieuses mais aussi à la diminution de leur réponse vaccinale [22].

Complications et caractéristiques cliniques

La prise du tabac, le délai de prise en charge ≥ 3 jours et le siège palmaire de l'infection étaient significativement associés à l'apparition des complications ($p < 0,05$). En effet, la nicotine contenue dans le tabac induit une immunomodulation négative, par conséquent un effet anti inflammatoire et une dysfonction endothéliale. Le tabac entraîne une immunosuppression en diminuant la maturation et la sécrétion des cytokines par les cellules dendritiques, il inhibe la migration des polynucléaires et l'activité des macrophages. Il augmente l'anergie des lymphocytes T avec un IFN γ moins actif, il diminue les interleukines IL1, 2, 8,10, TNF α , IFN γ . [17-20].

Le délai important entre le début de la pathologie et la prise en charge prolonge le temps de contact ; il favorise la pullulation des germes et facilite la diffusion des microorganismes de la porte d'entrée jusqu'à d'autres structures tel que l'os, les vaisseaux.

Le siège palmaire est justifié par le fait que les germes transitoires se développent de préférence dans les régions de la main au climat chaud et humide (commissures, plis, paume).

Complications et diagnostiques

Les patients présentant une fasciite nécrosante avaient significativement une fréquence élevée des complications ($p = 0,030$). Ceci s'expliquerait par le fait que les germes incriminés sont très variés, ce qui rend la lutte antimicrobienne inefficace à cause de la virulence des germes ou d'une insuffisance des moyens de défense de l'organisme [17].

CONCLUSION

Au terme de cette étude, en dépit de la sous notification des cas dans ces hôpitaux, il s'est dégagé que les IPMM sont des pathologies fréquentes. Sé référant aux observations faites, ces infections affectent plus l'enfant et l'adolescent. Leur diagnostic est clinique. Le phlegmon est le type le plus fréquent des IPMM. L'excision-pansement est le geste chirurgical principal. La précocité de la mise en œuvre du traitement chirurgical assure une bonne évolution dans la majorité des cas.

Conflit d'intérêt : Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré par les auteurs.

Contribution des auteurs

Tyty BWANA KAMBALE a conçu, collecté, interprété, rédigé le manuscrit.

Henri Simon ELEKE EBOLA a participé à l'interprétation des données et rédaction du manuscrit

Dorien LIKOFATA BOLENGWA et Freddy OMADIKONGA MUDIMBI ont participé à la collecte des données

Joseph KABEYA KATONKOLA a analysé les données.

Gibency MFULANI MPENDA a saisi et analysé les données

Anatole KIBABI KAPAY a supervisé toute l'étude et validé le manuscrit.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ebelin M. Infections de la main. Paris : expansion scientifique Publications, 1998.monographie de la société française de chirurgie de la Main ; 25.
2. Merle M, Dautel G. La main traumatique. Vol : L'urgence. Paris : Masson ; 1995 (366p).
3. Barbary S, Dap F, Dautel G. Plaies de la main. Encycl. Méd.Chir. 14-062-A-10. 2010 Elsevier Masson.
4. Gillot C. : Anatomie : tronc et Membres. Flammarion.1966.
5. Baba A. 22^e congrès national de la SACOT, séance thématique – les Infections de la main 2015.
6. Le médecin praticien et le panaris Tempo. Méd., Mai 1982, N°105. pp.75-77
7. Monod C. Duhamel B. Schémas d'anatomie N°7- Membre supérieur. VIGOT, 2001 ;
8. Les infections aigue des parties Molles. Université Paul Sabatier., faculté de médecine de Toulouse Module 13. item207. décembre 2011. pp. 1 à 19.
9. Fouad Amine M. La prise en charge des infections de la main. A propos de 22 cas. Thèse présentée et soutenue pour l'obtention du doctorat en Médecine. Faculté de Médecine et de pharmacie Rabat, Université Mohammed V Rabat, Thèse n° 55, 2016, page 204
10. Mamane W. Etude rétrospective sur 120 cas de phlegmons des gaines des tendons fléchisseurs des doigts, opérés à l'Hôpital Européen Georges- Pompidou entre 2004 et 2008.
11. Diédhiou D. Etude transversale, descriptive de 4 ans sur les infections de La main chez 277 diabétiques, à la Clinique Médicale II, Centre Hospitalier Abas NDAO (Dakar).
12. Chagar B. Etude rétrospective de 11 cas de fasciites nécrosantes du MS sur Une période de 5 ans de 2005 à 2009 Service de traumatologie-orthopédie II HMIMV.
13. Rifai R., EL Yazidi A., Ameziane L., Berrada M.S., EL Bardouni A., EL Yaacoubi M., EL Manouar M. Necrotic fasciitis of the upper extremity. Report of four cases. (In French). Ann Chir Main (Ann Hand Surg), 1999, 18, n ° 2, 160-164.
14. Rimailho A., Riou B., Richard C. Fulminant necrotizing fasciitis and non-steroidal antiinflammatory drugs. J. Infect. Dis., 1987, 155, 143-145.
15. Roujeau J.C., Saiag P. Fasciites microbiernes. Rev. Prat., 1988, 14, 801-807.
16. Brun B. et al. Hemolytic streptococcal gangrene and non-steroidal-antiinflammatory drugs. Brit. Med. J., 1983, 290.
17. Ébelin, R. Beccari, A. Maiez. Dermohypodermite bactérienne et fasciite nécrosante. Pp : 12. Infections de la main Encyclo médi. chir. 14-070, pp 1-18. 2006
18. Kibadi K, Tsakala TM, Mputu-Yamba JB, Kashongwe M, Muyembe T, Impso I. Essai thérapeutique de l'association chloramine-métronidazole-nitrofurandoïne. Méd d'Afr Noire 2002 ; 49 : 239-243.
19. Knipper P, MitzV, Meningaud JP, Lemerle JP. Morsures animales et humaines du membre supérieur. In: Monographie du GEM n°25. Infection de la main. Paris : Expansion Scientifique Française ; 1998. p. 99-106.
20. Jérôme Pierrart. Inutilité des antibiotiques en postopératoire dans la prise en charge des panaris : série prospective de 46 cas. Hôpital Européen Georges-Pompidou. Congrès annuel de la Société française de chirurgie de la main / Chirurgie de la main 33 (2014) 415–469
21. Arnaud Legrand-les infections de la main et des doigts Service d'anatomie pathologique du CFB de Caen et du CHPC de Cherbourg,Anabible,laboratoire d'anatomie pathologique . 2009.
22. Forli A, A. Kibadi-Kapay, D. Corcella, M.-G. Loret, C. Ochala. Prise en charge de la dermo-hypodermite bactérienne nécrosante avec fasciite nécrosante du membre supérieur à propos d'une série de 11 cas entre 2005 et 2010. Service de chirurgie plastique, de la main et des brûlés. CHU de Grenoble, France.

ANNEXES

ICONOGRAPHIE (Sources : Professeur Anatole KIBABI KAPAY)

Figure 1.

Panaris péri et sous-unguéal
(2^{ème} doigt, main droite)

- Bilan biologique à la recherche d'une hyper leucocytose avec polynucléaire et des prélèvements bactériologiques systématiques du pus avec antibiogramme
- Radiographie du doigt (face et profil) est systématique à la recherche d'un corps étranger, de signes d'ostéite et/ou d'arthrite

Figure 2.

- Sous anesthésie générale ou loco-régionale car les anesthésiques locaux ne diffusent pas dans les zones inflammatoires ou infectées.
- Sous garrot pour bien voir car les zones inflammatoires saignent beaucoup

Figure 3.

Excision large de tous les tissus nécrosés, les tissus sains doivent être bien saignants

Figure 4.

Après une large excision

Figure 5.

Pansement humide avec la solution aqueuse 2% Chloramine - Metronidazole - Nitrofurandoïne (Solution Kibadi)

Figure 6.

Après 1 semaine sous cicatrisation dirigée (sous « solution Kibadi »)

Figure 7.

Après 2 semaines sous cicatrisation dirigée (sous « solution Kibadi »)

Figure 8.

Après 2 semaines sous cicatrisation dirigée (sous « solution Kibadi »)

Figure 9.

Résultat final

Figure 10.

Phlegmon de la 1^{ère} commissure de la main droite chez une femme ménagère (plus de 50 ans)

Figure 11.

Incision du phlegmon et prélèvement du pus pour la bactériologie

Figure 12.

Destruction digitale des logettes et des poches

Figure 13.

- Méchage et pansement humide à la solution Kibadi
- Ouverture maximale de la 1^{ère} commissure pour éviter les rétractions

Figure 14.

Au 10^{ème} JPO :

Cicatrisation complète avec
récupération totale de la fonction

(vue de dos)

